

Case Report

Abordaje multidisciplinario de hemangioma subgaleal congénito en paciente pediátrico mediante embolización percutánea, resección quirúrgica y reconstrucción con rotación de colgajo con técnica de punto pivote.

Multidisciplinary approach of congenital subgaleal hemangioma in a pediatric patient using percutaneous embolization, surgical resection, and reconstruction with rotational flap.

Pánuco-Romero, Juan de Dios^{1*}; Torres-Suarez, Margarita¹; Gomez-Valdes, Omar Antonio; Pánuco-Romero, Iris Xiomara¹; Gil-Parra, Raul¹; Bonifacio-Delgadillo, Dulce².

- 1- Departamento de Neurocirugía, Hospital Regional “Manuel Cárdenas de la Vega” ISSSTE, Culiacán, Sinaloa, México.
 - 2- Departamento de Terapia Endovascular Neurológica, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE, Ciudad de México, México.
- * **Correspondencia:** juandediosr7@gmail.com ORCID: [0009-0005-0044-2030](https://orcid.org/0009-0005-0044-2030)

PALABRAS CLAVE: Hemangioma Calvarial, Hemangioma Subgaleal, Exéresis Quirúrgica, Embolización, Colgajo Rotacional.

RESUMEN: Los hemangiomas son los tumores de tejidos blandos más comunes de la infancia. Los huesos parietales y frontales son las ubicaciones más comunes. A menudo se encuentran de forma incidental en exámenes radiológicos. La mayoría de los hemangiomas óseos son cavernosos, pero rara vez contienen capilares. Las modalidades de tratamiento incluyen la escisión quirúrgica. La radioterapia es una opción en pacientes donde la escisión no es posible. También se han probado técnicas de embolización e inyección de esteroides intralesionales.

KEYWORDS: Calvarial Hemangioma, Subgaleal Hemangioma, Surgical Excision, Embolization, Rotational Flap.

ABSTRACT: Hemangiomas are the most common soft tissue tumors of childhood. The parietal and frontal bones are the most common locations. They are often found incidentally in radiological examinations carried out for other reasons. Most bone hemangiomas are cavernous, but rarely contain capillaries. Treatment modalities include complete surgical excision. Radiotherapy is an option for patients where surgery is not possible. Techniques of embolization and injection of intralesional steroids have also been tested.

Citar como: Pánuco-Romero JD, Torres-Suarez M, Gomez-Valdes OA, Pánuco-Romero IX, Gil-Parra R, Bonifacio-Delgadillo D. Abordaje multidisciplinario de hemangioma subgaleal congénito en paciente pediátrico mediante embolización percutánea, resección quirúrgica y reconstrucción con rotación de colgajo con técnica de punto pivote. *Innoscience Journal*. 2024 mayo 20;2(1):17-21.

Recibido: 19 abril, 2024

Aceptado: 24 abril, 2024

Publicado: 20 mayo, 2024

Financiamiento: Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de ninguna agencia de financiamiento en los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Conflictos de Intereses: Los autores declaran que este manuscrito fue aprobado por todos los autores en su forma actual y que no existen conflictos de interés.

INTRODUCCIÓN

Los hemangiomas infantiles son los tumores de tejidos blandos más comunes de la infancia, con una tasa de incidencia del 4 al 10 % (8). Los hemangiomas de calvaria son tumores benignos raros que comprenden el 0,2% de todos los tumores óseos y el 2% de todas las lesiones óseas de calvaria (2). Los huesos parietales y frontales son las ubicaciones más comunes, pero pueden ocurrir en cualquier hueso del cráneo. En casos muy raros, pueden ocurrir hemangiomas multifocales. Se encuentran con mayor frecuencia en mujeres (5). Las investigaciones radiológicas incluyen radiografía simple, tomografía computarizada y resonancia magnética. La radiografía simple y la TC muestran el hemangioma de calvaria como una lesión osteolítica bien definida con apariencia característica de panal o rayos de sol con expansión del espacio diploico, especialmente la tabla externa. En la resonancia magnética, los canales vasculares serpenteantes se reconocen fácilmente con difusos y heterogéneos después de la administración del medio de contraste (11). A menudo se encuentran de forma incidental en exámenes radiológicos realizados por otros motivos. Con menos frecuencia se manifiestan con síntomas como dolor, una masa palpable o un defecto.

REPORTE DE CASO

Paciente femenino de 11 meses de edad, nacida de matrimonio no consanguíneo, producto de la primera gesta, control prenatal de 15 consultas y 15 ultrasonidos, obtenida por vía vaginal a las 39.2 SDG, con peso de 3600gr, perímetro cefálico de 53cm, APGAR al nacimiento 8/9 y Silverman 0, neurodesarrollo al momento de la valoración sin alteraciones en hitos del desarrollo a la valoración por pediatría.

Narra la madre que observa desde el mes de nacimiento aumento de volumen de aspecto

enrojecido redondeado en región parietal posterior izquierda que ha ido creciendo en dimensiones. A la exploración se observa aumento de volumen de 6cm de diámetro, palpándose pulsátil, no se encuentran soplos, sin aparente dolor, ni algún déficit neurológico.

Angioresonancia de cráneo inicial muestra lesión subgaleal con medidas 3 x 3.3 x 1.6cm, con múltiples elementos vasculares que drenan la lesión, Hiperintensa en T2, Hipointensa en FLAIR, con reforzamiento intenso al contraste demarcando vasculatura intralesional, vasos de drenaje hacia seno longitudinal superior, en dicho estudio no se identifican arteria afluyente. (Fig. 1. A-C)

Fig. 1. Masa palpable parietal posterior izquierda en paciente femenino de 11 meses de edad. (A) IRM coronal secuencia T2 donde se muestra masa hiperintensa con vasculatura intralesional. (B) IRM sagital secuencia FLAIR muestra masa hipointensa. (C) IRM coronal en secuencia T1 contrastada con gadolinio muestra realce intenso al contraste.

En un primer tiempo quirúrgico, Terapia Endovascular Neurológica en sala de hemodinamia bajo fluoroscopia se realiza punción directa a sinusoides de la lesión con agente embólico PHIL (Precipitating Hydrophobic Injectable Liquid) en 4 puntos (Fig. 2) y en segundo tiempo quirúrgico a los 45 días posteriores a embolización se protocoliza para resección quirúrgica, se realiza incisión en piel en L 3cm anterior y 6 cm lateral a la lesión , se disecan tejidos blandos por planos, hasta identificar tumoración de características vasculares indurada con material de embolización se realiza resección escisión completa (Fig. 3). Cirugía reconstructiva realiza colgajo de rotación en el área para cubrir zona de escisión (Fig. 4).

Fig. 2. Se muestran imágenes de embolización percutánea con PHIL (Precipitating Hydrophobic Injectable Liquid)

Fig. 3. Abordaje quirúrgico para resección de masa parietal posterior izquierda. (a) Se muestra resección completa de la lesión subgaleal. (b) Pieza quirúrgica de 3cm, se observa hipervascularizada bien delimitada, con material de embolización.

Fig. 4. Imagen de procedimiento quirúrgico mediante colgajo de rotación.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de paciente femenino de 11 meses de edad protocolizada de manera multidisciplinaria para la escisión de Hemangioma Caveroso con objetivo de minimizar riesgo hemorrágico y de recidiva de la lesión. En base a hallazgos imagenológicos y angiográficos se realiza embolización percutánea con PHIL, y

posteriormente resección completa sin complicaciones postquirúrgicas de la lesión, así como también seguimiento posterior de la evolución de la herida quirúrgica, sin presentarse complicaciones en la misma, ni déficit neurológico alguno. Al análisis histopatológico se reporta Hemangioma Capilar.

CONCLUSIÓN

Estas lesiones comúnmente se presentan entre 2 y 10 semanas después del nacimiento y característicamente involucionan alrededor de los 8 a 10 años de edad. La mayoría de las lesiones que ocurren en el cuero cabelludo se tratan de forma conservadora. Son más comúnmente cutáneos y se presentan como marcas de nacimiento de color rojo cereza. Estos se notan por primera vez en las primeras semanas después del nacimiento y continúan creciendo durante los meses siguientes. La mayoría de las lesiones comienzan a involucionar al año de edad; el 70% de las lesiones se resuelven a los 7 años y casi todas las lesiones se resuelven a los 10-12 años (8). Utilizando criterios de imagen específicos, se puede diagnosticar fácilmente un hemangioma de la calvaria. Estas lesiones representan el 10% de las neoplasias primarias benignas del cráneo (1). Las imágenes juegan un papel fundamental en (a) hacer un diagnóstico si hay un rasgo característico presente, (b) reducir los diagnósticos diferenciales cuando los hallazgos de las imágenes son inespecíficos, (c) evitar intervenciones innecesarias para lesiones no agresivas y (d) proporcionar orientación para el tratamiento de los tejidos. muestreo cuando esté indicado (14). La mayoría de los hemangiomas óseos son cavernosos, pero rara vez contienen capilares (2). La angiografía muestra un aumento de la vascularización asociada con la alimentación y puede no siempre mostrar la verdadera naturaleza de la lesión debido a la excreción de tinte a través de los abundantes espacios endoteliales en el hemangioma cavernoso (2).

Aunque no hay consenso sobre qué constituye un hemangioma de la Calvaria gigante, Jha et al. han propuesto que los tumores de más de 6 cm de tamaño se clasifiquen como gigantes (19). Las modalidades de tratamiento incluyen la escisión quirúrgica completa. La radioterapia es una opción en pacientes donde la escisión no es posible. También se han probado técnicas de embolización e inyección de esteroides intralesionales para tratar los hemangiomas de calvario (2).

CONFLICTO DE INTERESES: Los autores no tienen ningún conflicto de intereses.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE: El paciente dio su consentimiento informado por escrito para la publicación y el uso de sus imágenes.

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Bastug, D et al. "Hemangiomas in the calvaria: imaging findings." *AJR. American journal of roentgenology* vol. 164,3 (1995): 683-7. doi:10.2214/ajr.164.3.7863894
- 2- Ilyas, M et al. "Classic imaging features of calvarial hemangioma-a case report" *The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine*, Volume 49, Issue 3, 2018, Pages 663-665, ISSN 0378-603X, <https://doi.org/10.1016/j.ejrn.2018.04.010>.
- 3- Kang, Dong Wan, and Chang Hwa Choi. "A case of calvarial hemangioma in cranioplasty site." *Journal of Korean Neurosurgical Society* vol. 46,5 (2009): 484-7. doi:10.3340/jkns.2009.46.5.484
- 4- Alkan E, Erdogan H, Arslan S, Durmaz MS, Aybay MN, et al. (2018) A Rare, Incidentally Found Lesion: Calvarial Hemangioma. *Clin Med Img Lib* 4:083. doi.org/10.23937/2474-3682/1510083
- 5- Kirmani, Altaf Rehman et al. "A unique case of calvarial hemangioma." *Surgical neurology international* vol. 7, Suppl 14 S398-401. 3 Jun. 2016, doi:10.4103/2152-7806.183498
- 6- Bantan, N.A.A., Abouissa, A.H., Saeed, M. et al. A unique case of multiple calvarial hemangiomas with one large symplastic hemangioma. *BMC Neurol* **21**, 29 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12883-021-02053-7>
- 7- Hak Kim J., Hwan Ahn C., Hee Kim K., Ha Oh S., et al. Multifocal intraosseous calvarial hemangioma misdiagnosed as subgaleal lipoma. *Arch Craniofac Surg* Vol.20 No.3, 181-185 <https://doi.org/10.7181/acfs.2019.00143>
- 8- Maheshwari, Shradha et al. "Atypical subgaleal haemangioma causing calvarial erosion: a case report." *Child's nervous system : ChNS : official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery* vol. 32,12 (2016): 2475-2478. doi:10.1007/s00381-016-3081-7
- 9- Brichacek, Michal MD; Naeem, Abdul MD; Filler, Guido MD, FRCPC; Hammond, Robert MD, FRCPC; Yazdani, Arjang MD, FRCSC; Ranger, Adrianna MD, FRCSC. Congenital Calvarial Hemangioma. *Journal of Craniofacial Surgery* 29(6):p 1625-1628, September 2018. | DOI: 10.1097/SCS.0000000000004613
- 10- Prasanna GV, Katari UK, Vandanapu SK, Reddy MS, Adusumilli HB. Giant calvarial cavernous hemangioma: A rare case report and review of literature. *Asian J Neurosurg* 2019;14:578-80. DOI: 10.4103/ajns.AJNS_260_18
- 11- M. Esteller, N. López, A. Chiandetti, A. Martínez-Roig, Hematoma subgaleal espontáneo como manifestación de una alteración de la función plaquetaria, *Anales de Pediatría*, Volume 80, Issue 1, 2014, Pages e3-e4, ISSN 1695-4033, <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2011.10.020>.
- 12- Brendan C. Stack Jr., Mauricio A. Moreno, Jennings R. Boyette, Emre A. Vural. Matrix Head and Neck Reconstruction. 2023. Matrix Head and Neck Reconstruction. Springer. ISBN 978-3-031-24980-8. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-24981-5>.
- 13- Krishnan, P., Bhosle, R., Patel, S., Raju, D., Cincu, R., Moscote-Salazar, L. R., Gupta, A. K., & Agrawal, A. (2024). Calvarial hemangiomas: Series of 6 cases and review of literature. *World Neurosurgery*. X, 23, 100297. <https://doi.org/10.1016/j.wnsx.2024.10029>